

Cuestionario caracterización cuidador

Le solicitamos su colaboración para responder estas preguntas de la forma más veraz posible. La información recogida en estos instrumentos mantendrá un tratamiento de anonimato y secreto profesional. Le agradecemos su tiempo y atención.

1. Edad: ____ 2 Sexo: ____ 3. ¿Qué tiempo lleva cuidando?: ____ 4. Convive con la persona que cuida? ____
 5. Estado civil: _____ 6.¿Horas del día dedicada al cuidado? ____ 7. Parentesco con esta persona: _____
 8. Recibe ayuda de otra persona para cuidar por algún tiempo a la persona que depende de su cuidado? Si ____ No ____
 9. De ser positiva su respuesta anterior, diga aproximadamente por cuánto tiempo al día recibe dicha ayuda: ____
 10. ¿Cree que cuenta con los recursos necesarios para brindar un buen cuidado?: 11. Ud. Realiza el cuidado generalmente:

	SI	NO	A veces
Recursos económicos			
Recursos materiales			
Recursos ambientales/estructurales			
Recursos institucionales			

Marque las opciones que considere	
Por las el día	
Por la noche	
Por la madrugada	
En cualquier momento	

12. ¿Cuál es la razón principal por las que desempeña la tarea? (Marque con una (X) sus tres razones principales):

No hay otra persona que lo haga	
Creo que conmigo se siente más seguro (a)	
Vivo en la misma casa	
Quiero asegurarme de que tenga todos los cuidados	
Soy el que ha estado en su vejez y/o su enfermedad	
A los familiares se le deben dar todas las atenciones posibles	
En la familia decidieron que me ocupara yo	
Voy a heredar la casa	
Se lo debo porque me cuidó cuando era pequeño	
Tengo beneficios económicos	
Me toca porque soy el familiar más cercano	

13. La relación anterior que tenía con la persona que cuida actualmente era: Buena: ____ Regular: ____ Mala: ____

14. si tuviera que describir esta relación en el pasado diría que:

	Si	No	A veces
Pensábamos diferente pero lográbamos ponernos de acuerdo			
Era difícil estar cerca. Vivíamos emociones que me hacían sentir mal			
Teníamos muchos conflictos y desacuerdos. La relación era tensa			
Nos entendíamos y tomábamos decisiones de conjunto			
Nos queríamos pero no podríamos vivir juntos.			
No nos queríamos pero nos soportábamos			

15. ¿Padecía alguna(s) enfermedad(es) antes de empezar a ejercer la tarea? SI ____ NO ____

16. De ser positiva su respuesta anterior diga cuales? _____, _____, _____

17. alguna de estas enfermedades se encuentran descompensadas actualmente? SI ____ NO ____

18. ¿Se le ha diagnosticado alguna enfermedad después de empezar a ejercer la tarea? SI ____ NO ____

19. De ser positiva su respuesta anterior diga cuales? _____, _____, _____

20. alguna de estas enfermedades se encuentran descompensadas actualmente? SI ____ NO ____

21. Padece de algunos síntomas o signos aislados como: (marque en todos los casos necesarios)

Dolores de cabeza: _____ Mareos: _____ Presión alta o baja sin responder a enfermedad: ____
 Trastornos alimentarios: _____ Fatiga: _____ Dolores de espalda y/o articulaciones: ____
 Trastornos de sueño: _____ Palpitaciones: _____ Algún otro. Cual? _____